

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЖКХ

ЛИЗОГУБ Р. П.

канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МАКАРЕНКО Ю.С.

ассистент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается роль информационной составляющей как основы обеспечения системы эффективного управления и контроля ЖКХ. Определено значение информированности потребителей жилищно-коммунальных услуг в оптимизации управленческих решений по функционированию жилищно-коммунальной сферы в условиях недостаточной открытости и доступности информационных ресурсов для потребителя.

Ключевые слова: оценка эффективности, информационная составляющая, потребители услуг, эффективное управление.

INFORMATION COMPONENT AS A BASIS FOR PROVIDING A SYSTEM OF EFFICIENT MANAGEMENT AND CONTROL OF HUSAL COMPANY

LIZOGUB R.P.

Candidate of economic sciences,
Associate professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATIO
UNDER THE HEAD OF DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC»
Donetsk, Donetsk People's Republic

MAKARENKO J.S.
Assistant
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATIO
UNDER THE HEAD OF DONETSK
PEOPLE'S REPUBLIC»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the influence of the information component as the basis for providing a system of effective management and control of housing and communal services. The importance of awareness of consumers of housing and communal services in optimizing management decisions on the functioning of the housing and communal services in the conditions of insufficient openness and accessibility of information resources for the consumer is determined.

Keywords: efficiency assessment, information component, service consumers, effective management.

Актуальность. В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики, оказывающей непосредственное и существенное влияние на стоимость и качество предоставляемых услуг, от которых непосредственно зависит уровень и качество жизни всех ее потребителей. Предоставляемые услуги предприятиями жилищно-коммунального комплекса направлены на обеспечение стабильности, устойчивого развития экономики и затрагивает все стороны жизнедеятельности общества.

С учетом сложившихся обстоятельств жилищно-коммунальные предприятия находятся на недостаточно высоком уровне, как предприятия сферы услуг, а некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Причин, обуславливающих такое положение более, чем достаточно: не отвечающая требованиям неэффективная система управления, высокий уровень затрат сырья, материалов, связанных с оказанием данного вида жилищных и коммунальных услуг, иногда, невысокий уровень квалификации работников, выполняющих различного рода услуги, отсутствие конкурентного рынка, невысокий уровень платежей за услуги, а порой их полное отсутствие.

Важно отметить, что для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, чтобы реализовать на практике основные принципы программно-целевого подхода эффективного управления и контроля, необходимы своевременные, достаточно открытые и доступные информационные ресурсы, представленные для потребителей услуг и которые, способствовали бы общему процессу перехода ЖКХ в качественно новое состояние для решения текущих и стратегических задач.

Анализ исследований и публикаций. Работы многих отечественных и зарубежных исследователей/специалистов в области психологии, философии, социологии, маркетинга были посвящены необходимости осмысления коммуникативных возможностей государства как средства взаимопонимания с обществом.

Ученые постоянно изучают большое количество концепций, теорий и разноплановых исследований коммуникационных и информационных процессов в обществе. Вопросами применения на практике информационных ресурсов и информационного обеспечения процесса управления и контроля в сфере ЖКХ посвящены работы ученых: С.В. Афанасьева, В.Н. Буркова, Р.И. Денисовой, А.А. Латкина и др.

Однако, с учетом новых условий и происходящих изменений в Донецкой Народной Республике, с усилением роли органов самоуправления и проживающего на территории населения, жилищно-коммунальный сектор приобретает новое значение и требует решения вопросов контроля и оценки эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством на более высоком уровне, с учетом информационной составляющей.

Поэтому, рассматривать жилищно-коммунальное хозяйство необходимо как сложный многоотраслевой производственно-технический комплекс, который включает предприятия, обеспечивающие предоставление услуг по ремонту и восстановлению жилищного фонда, жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационные подразделения, входящие в состав ЖКХ,

предприятия по обеспечению водоснабжением и занимающихся работами по водоотведению, предприятия энергонадзора и городские службы по благоустройству территории. Это требует открытости в вопросах функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства для потребителей такого рода услуг.

Цель статьи. Основной целью исследования является определение влияния информационной составляющей как основы для обеспечения системы эффективного управления и контроля ЖКХ направленной на получение своевременной, достоверной и полной информации потребителями услуг по вопросам функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время достаточно много внимание уделяется отдельным аспектам, таким как: взаимодействие со средствами массовой информации прозрачность органов государственной власти и информационных технологий в процессе принятия управленческих решений; развитие системы связей с общественностью как института государственного управления, определение путей оптимизации коммуникации во взаимодействии органов власти, СМИ и общественности.

Потребитель становится заинтересованной стороной в процессе принятия решений, призванных способствовать развитию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и повышению качества услуг.

В настоящее время развитие системы связи в сфере жилищно-коммунального хозяйства напрямую затрагивает не только интересы органов местного самоуправления и предприятий отрасли, но и в значительной степени интересы потребителей ЖКХ. Реальная поддержка и своевременная осведомленность потребителей ЖКХ может быть обеспечена только в случае их полной информированности на ранней стадии процесса принятия решений.

В связи с этим большое значение приобретает объективный и своевременный именно обмен информацией и диалог с

потребителем. Поэтому жизненно важно сформировать принципиально новую модель коммуникации и разработать новые подходы к коммуникативной политике органов местного самоуправления по отношению к потребителям услуг ЖКХ.

До сих пор потребители ЖКХ имели статус пассивных потребителей услуг, как известно, их экономические интересы не учитывались. В условиях роста цен и изменения тарифов на ЖКХ и в связи с происходящими в обществе процессами, в ходе которых трансформировалось отношение к ЖКХ как к сфере оказания услуг, особое значение приобрели проблемы экономической осведомленности и некоторой безопасности потребителей данных видов услуг.

Одной из составляющих обеспечения экономической осведомленности потребителей услуг ЖКХ является информационная составляющая, которую предлагается рассматривать как непрерывный системообразующий процесс реализации прав потребителей на участие в формировании и реализации управленческих решений по вопросам функционирования ЖКХ.

Процесс передачи информации и получения ее общественностью относится к понятию публичной коммуникации. При этом основным каналом, через который осуществляется эта коммуникация и осведомленность покупателей услуг ЖКХ, как известно, являются средства массовой информации.

Средства массовой информации, особенно на местном уровне, играют важную роль в привлечении потребителей к решению проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Основными функциями средств массовой информации в публичной сфере являются информирование потребителей ЖКХ, интерпретация информации (таким образом СМИ воздействуют на получателей информации) и предоставление потребителю возможности влиять на лиц, принимающих соответствующие решения. Воздействие средств массовой информации на аудиторию определяется двумя понятиями: эффективностью и результативностью.

Эффективность – это быстрая реакция потребителей жилищно-коммунальных услуг на общественную информацию, которая отражает степень достижения целей, поставленных перед аудиторией, и удовлетворенность аудитории полученной информацией.

Эффективность также может быть связана с соответствием информации потребностям потребителей ЖКХ. Эффективность и результативность взаимосвязаны и выполняют важную функцию. Маловероятно получение быстрой реакции потребителя на раскрываемую информацию, если ее тематика не соответствует запросу потребителя услуг.

С другой стороны, если информация, распространяемая средствами массовой информации, не удовлетворяет потребителей жилищно-коммунальных услуг, то реакция на нее, пусть и негативная, может быть вполне оперативной. Одним из способов информирования потребителей об использовании средств является создание единого веб-портала расходования средств.

Информация, которая может представлять интерес для потребителей услуг ЖКХ в части жилищно-коммунальных расходов, может содержать:

- сведения об использовании бюджетных средств на социально-экономическое развитие, в части использования на объекты жилищно-коммунального назначения;
- информацию об исполнении местных бюджетов в сфере ЖКХ;
- сведения об использовании средств хозяйствующими субъектами коммунальной собственности ЖКХ.

Функциональные возможности веб-портала (Официальный сайт Донецкой Народной Республики) обеспечивают:

- 1) возможность размещения субъектами, предоставляющими информацию об использовании бюджетных средств, сведений в виде набора данных (электронных документов), представленных в формате, позволяющем осуществлять их автоматическую обработку электронными средствами в целях повторного использования;

- 2) систематизацию раскрываемой информации;
- 3) возможность поиска информации по разным критериям, времени раскрытия, контексту;
- 4) представление информации в удобной для восприятия форме;
- 5) защиту информации от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения и блокирования доступа к ней путем реализации организационно-технических мероприятий, внедрения средств и методов технической защиты информации;
- 6) регистрацию событий, происходящих на портале и касающихся его безопасности.

Однако на сегодняшний день у многих потребителей услуг, предоставляемых первой очередь жилищно-коммунальными хозяйствами, возрастает интерес к реальным проблемам. Обеспечение осведомленности потребителей услуг ЖКХ является одним из основных вопросов городской жизни, ведь они волнуют практически каждого горожанина, проживающего сегодня на территории ДНР.

Решение этих задач невозможно без четкой системы коммуникаций между провайдером, производителем ЖКХ и конечным потребителем, а активное и конструктивное участие членов местных сообществ в процессе создания такой системы является залогом успеха. Но общественность не может быть активной, не будучи должным образом информированной и осведомленной о деятельности жилищно-коммунальных предприятий и использовании бюджетных средств.

Представляется, что важность информирования потребителей для получения общественной поддержки процессов, направленных на развитие ЖКХ в городе, не должна подвергаться сомнению. Однако информационно-просветительская работа о состоянии и проблемах жилищно-коммунальных предприятий, целях и задачах органов местного самоуправления, направленная на стабильное функционирование жилищно-коммунального хозяйства во многих городах, пока неэффективна. Одной из причин такого положения

является неготовность к этой работе значительной части руководителей жилищно-коммунальных предприятий.

Потребителям нужна не только достоверная, но и доходчивая информация, а материал должен быть изложен более доступным языком, с уточнением информации по проблеме.

Соответственно, эффективность участия общественности в решении проблем ЖКХ во многом будет зависеть от того, насколько доступной и понятной для потребителей будет представлена информация поставщика услуг о состоянии и проблемах ЖКХ, целях и задачах преобразования, ожидаемых результатах.

Стержнем деятельности по связям с общественностью является воздействие на общественное мнение. Это воздействие может быть сделано для того, чтобы:

- убедить потребителей изменить свое мнение о какой-либо проблеме или организации;
- формировать общественное мнение при его отсутствии;
- укрепить сложившееся мнение потребителей, сделать его яснее и глубже.

Информационные ресурсы, которые будут доступны потребителю услуг ЖКХ, откроют перед ним возможности, добавляя компетенции и аргументации для реализации его права на участие в формировании и реализации управленческих решений по вопросам функционирования жилищно-коммунальной сферы, мониторинга и оценки, контроля над деятельностью органов власти, выработкой предложений по оптимизации принятия управленческих решений.

В целях обеспечения потребителей необходимой для них информацией о жилищно-коммунальных услугах возникает необходимость формирования принципиально нового подхода в сфере коммуникативной политики органов местного самоуправления по отношению к потребителям жилищно-коммунальных услуг (рис.1).

Рис. 1. Информационные функции предприятий поставщиков/производителей жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих потребителей услуг.

В современных экономических условиях информативная составляющая очень важна как основа обеспечения системы эффективного управления и контроля ЖКХ.

Это обстоятельство имеет ряд понятных объяснений.

Во-первых, в системе разработки, принятия и реализации управленческих решений информация и коммуникация занимает основополагающее место. Особый приоритет отводится коммуникативной политике, которая ориентирована не только на информационную сферу или связи с общественностью, но охватывает все отрасли государственного управления, в том числе местное самоуправление и может происходить как в реальном времени, так и в виртуальном пространстве и времени.

Во-вторых, информационная составляющая является неотъемлемой частью деятельности исполнительной власти и местного самоуправления, так как способствует установлению и поддержанию постоянных связей между ними и в настоящее время приобретают новые формы участия населения в процессах разработки и реализации мероприятий в сфере ЖКХ.

Эффективность взаимодействия органов власти и потребителей жилищно-коммунальных услуг возможна при условии активного участия потребителей услуг в процессе разработки и реализации стратегии развития города. Активное информационное и коммуникативное участие позволит оказывать влияние на процесс обеспечения системы эффективного управления и контроля ЖКХ.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Внедрение информационного обеспечения повысит, с одной стороны, осведомленность потребителей в процессах разработки и предоставления жилищно-коммунальных услуг, а с другой стороны, осведомленность органов местного самоуправления о непосредственных потребностях и проблемах потребителей в сфере услуг ЖКХ.

Такой подход позволит снизить риск предоставления некачественных услуг жилищно-коммунальным хозяйством. Предложено рассматривать потребителей жилищно-коммунальных услуг как активных участников, которые своей позицией, при условии информированности их, оценивают эффективность управления и контроля работы ЖКХ.

Таким образом, система информационной составляющей и коммуникаций между потребителями и органами местного самоуправления, производителями/поставщиками услуг ЖКХ требует новых структурных, организационных, кадровых, функциональных и методологических подходов, а также использованию инновационных технологий, при достаточном финансовом и материально-техническом обеспечении стремиться к

развитию единой системы профессиональной подготовки специалистов, что является перспективным направлением дальнейших исследований.

Особое внимание следует уделить внедрению и использованию технологических возможностей цифровизации для обработки, передачи, хранения и визуализации информации в рамках коммуникации в процессе обеспечения эффективности управления и контроля работы ЖКХ.

Список использованных источников

1. Макаренко Ю.С. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия сферы услуг /Ю.С. Макаренко // V Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем» (Донецк, 11 ноября 2021 г.) Секция 2: Маркетинг и логистика: новые возможности. / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – с.132-135.

2. Лизогуб Р.П., Макаренко Ю.С. Оценка эффективности взаимосвязи между потребностями клиентов и комплексом маркетинга в сфере услуг /Р.П. Лизогуб, Ю.С. Макаренко// Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 25 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – С.193-205.

3. Развитие ЖКХ [Электронный ресурс] // Журнал Деловой квартал. Режим доступа: <http://ekb.dk.ru/wiki/razvitie-zhkkh>